

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН: ИЖТИМОЙ СОҶАГА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Ботирова Раҳимахон Абдужааббровна

иқт. ф. н., доц.,

Сирожиддинов Икроимддин Қутбиддинович

иқт. ф. н., доц.

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812115>

Аннотация: мақолада ижтимоий соҳага инвестициялар ва соҳанинг ислоҳ қилиниши чоралари замонавий иқтисодиётни барпо этиш ва ривожлантиришнинг омили сифатида илмий тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, ижтимоий соҳа, инвестициялар, ижтимоий қўллаб-қувватлаш, таълимга инвестициялар.

Аннотация: в статье проведен научный анализ инвестиций в социальную сферу и реформирование ее как фактор создания современной экономики.

Ключевые слова: экономика, социальная сфера, инвестиции социальная поддержка, инвестиции в образование.

Сўнгги етти йилда Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ривожланишда салмоқли ютуқларга эришиб келмоқда. Бу ютуқларнинг улғуворлиги айниқса корнавирус пандемияси шароитларидан кейинги даврда, молиявий –иқтисодий бухронлар ва сиёсий-ижтимоий беқарорлик энг ривожланган мамлакатларни ҳам қамраб олганидан сўнг янада яққолроқ намоён бўлмоқда.

2022 йил ғоят мураккаб ва синовли йил бўлган бўлсада, шунга қарамай, унда кенг кўламли ва самарали ислоҳотлар давом эттирилганлиги натижаси ифодаси сифатида ялпи ички маҳсулот ҳажми илк бор 80 миллиард доллардан ошди. 2023 йилда эса бу рақам харид қобилияти паритети бўйича 91 млрд. АҚШ долларини ташкил. Президент таъкидлаганидек, олиб борилаётган бунёдкорлик ишларини, иқтисодий соҳадаги туб ислоҳотлар давом эттириб, 2024 йилда 100 миллиард долларлик маррани эгаллашимизга ишонч бор. Бунга, ижтимоий-иқтисодий тараққиётга, албатта, фақат машаққатли ва жасоратли меҳнат орқали эришилади.

Иқтисодий тараққиётда эришилаётган салмоқли натижалар халқ фаровонлигига хизмат қилмоқда. Мамлакатда жамиятнинг ҳар бир аъзоси тинч ва фаровон ҳаёт кечириши учун зарур шарт-шароитлар яратиш

йўлида тинимсиз ишлар олиб борилмоқда. 2022 йил ғоят мураккаб ва синовли йил бўлган бўлсада, унда давлат бюджетидан аҳолининг муҳтож қатламлари ҳаётини яхшилашга 11 триллион сўмдан кўпроқ маблағ йўналтирилди. Пенсия ва ижтимоий нафақалар миқдорини минимал истеъмол харажатларидан кам бўлмаган даражага олиб чиқилди. 2017 йилда кам таъминланган 500 минг оила ижтимоий ёрдам олган бўлса, 2022 йилда 2 миллиондан ортиқ оилаларга кўмак берилди.

Эришилаётган иқтисодий натижалар, яратилган иқтисодий базис мамлакатда ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти қуришга, эркин бозор муносабатларига ва хусусий мулк устуворлигига - асосланган иқтисодиётни ривожлантиришга, халқ осойишта ва фаровон ҳаёт кечириши учун шарт-шароитлар яратишга, халқаро майдонда Ўзбекистоннинг муносиб ўрин эгаллашига қаратилган комплекс чоратadbирлар мунтазам равишда ва тизимли амалга оширилиши учун реал шарт-шароитларни яратиб бермоқда. Айти пайтда босиб ўтилган йўл ва орттирилган тажрибани холисона баҳолаш, эришилган ютуқларни илмий таҳлил қилиш ҳамда замон талабларидан келиб чиққан ҳолда, иқтисодий ва ижтимоий ислохотларни янада чуқурлаштириш ва мамлакат тараққиётини жадаллаштиришнинг муҳим устуворликларини ҳамда аниқ марраларини белгилаш долзарб вазифа сифатида намоён бўлмоқда.

Шу нуқтаи назардан Янги Ўзбекистонни “ижтимоий давлат” тамойили асосида қуришни мақсад қилиб олинган бу Конституцияда мустаҳкамланган. Ижтимоий давлат бу, энг аввало, инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун тенг имкониятлар, одамлар муносиб ҳаёт кечиришига зарур шароитлар яратиш, камбағалликни қисқартириш, демакдир. Шу боис, биринчи навбатда, эътиборни Янги Ўзбекистон учун энг катта инвестиция бўлган таълимни қўллаб-қувватлашга қаратилмоқда. 2023 йилда 70 та янги мактаб қурилди, 460 та мактаб кенгайтирилди. Хусусий инвестициялар иштирокида 100 та мактаб қуриш лойиҳалари бошланди, келгуси беш йилда уларнинг сонини 1 мингтага етказилади. 2022-2023 ўқув йилидан бошлаб ушбу амалиёт вилоятлар ва Тошкент шаҳри мактабларида жорий этилди ва бунинг учун 2,3 триллион сўм ажратилди.

Олий таълимга эътибор янада кучайтирилди. Сўнгги йилларда олийгоҳлар сони 2,5 баробар кўпайиб, 213 тага етди, қамров даражаси 9 фоиздан 38 фоизга ошди. Бу рақамларни янада кўпайтирилиш мўлжалланмоқда. Айти пайтда таълим сифатини оширишга қаратилган

чора-тадбирлар амалга оширилади. 41 та олийгоҳга академик ва молиявий мустақиллик берилди, уларда трансформация офислари очилди. Олийгоҳ ректорлари, профессор ва ўқитувчилар бу жараёнларда фаол бўлишлари, янги, илғор методикаларни жорий қилишлари керак. 2023 йилда олийгоҳ талабалари учун имтиёзли таълим кредитларига ресурслар 2 баробар кўпайтирилиб, 1,7 триллион сўм ажратилди. 2022 йилда, илм-фан ва инновацияларга 1,5 триллион сўм, яъни 2017 йилга нисбатан қарийб 6 баробар кўп маблағ йўналтирилди. Нано ва биотехнологиялар, рақамли геология каби 18 та янги илмий йўналиш ташкил этилди. 2023 йилда эса илм-фан ва инновацияларга 1,8 триллион сўм ажратилди.

Ижтимоий давлатда маҳалла – тинчлик ва осойишталик пойдевори, аҳиллик ва ҳамжиҳатлик, маърифат ва тарбия кўрғонидир. Шунинг учун ҳам 2023 йилда аҳоли томонидан таклиф берилган сув, электр энергияси, йўл, мактаб каби йўналишлар бўйича лойиҳалар учун қарийб 3 баробар кўп, яъни 8 триллион сўм йўналтирилди. Ҳар бир маҳалла ўзининг кутубхонаси, спорт майдончасига эга бўлиши чоралари кўрилмоқда. Маҳалла ўзининг муаммосини мустақил ҳал этиши учун “Маҳалла бюджети” тизими жорий этилади. Бунинг учун 2023 йил 1 январдан бошлаб мол-мулк ва ер солиқларининг бир қисми маҳалланинг ўзида қолади.

Аҳоли фаровонлигини таъминлашда давлатнинг ролини инкор этмаган ҳолда, бозор иқтисодиёти шароитларида бу борада бизнес ўта муҳим роль ўйнаши эътибордан четда қолмаслиги лозим. Айни пайтда тадбиркорлик учун мавжуд объектив ва субъектив шароитлар ҳудудлар бўйича жиддий тфовутланиши сақланиб қолмоқда. Шунинг учун 2023 йилдан бошлаб туман ва шаҳарлар мавжуд шароити, салоҳияти ва имкониятларидан келиб чиқиб, 5 та тоифага ажратилди. Бу тоифалар туманларнинг иқтисодий ривожланиши даражасини ифодалайди, уларга қараб тадбиркорлар учун субсидия, кредитлар ва компенсациялар тоифалардан келиб чиқиб ажратилмоқда. Жумладан, бешинчи тоифага кирувчи, шароити энг оғир бўлган 20 та туман учун айланмадан олинадиган солиқ, фойда солиғи, ижтимоий солиқ ставкаларини 1 фоиз миқдорида белгиланди. Мазкур туманлардаги тадбиркорлар ер ва мол-мулк солиқлари бўйича ҳисобланган сумманинг атиги 1 фоизини тўлайди. Якка тадбиркорлар қатъий ставкадаги солиқларни тўлашдан озод этилди. Қишлоқ аҳолиси фаровонлиги ва тадбиркорлигида ер муносабатлари жиддий ўрин тутди. 2022 йилда 100 минг гектар экин ерини аҳолига

деҳқончилик қилиш учун бўлиб берилди. Бунинг ҳисобидан 1,5 миллион тонна қўшимча озиқ-овқат етиштирилди. Қишлоқларда 400 мингта янги деҳқон хўжалиги ташкил қилинди, 1 миллион 200 мингдан зиёд аҳоли банд бўлиб, даромад олишга эришди. 2023 йилда ҳам сув таъминоти яхши бўлган 100 минг гектар қўшимча экин майдонларини аҳолига ажратилди. Бунинг ҳисобидан қарийб 350 мингта янги деҳқон хўжалиги ташкил этилади. Кўриниб турибдики, бу жами 750 мингта янги деҳқон хўжалигини тадбиркорга, ер эгасига айлантирилиши билан қишлоқда жуда кўп ижтимоий муаммолар, аввало, ишсизлик ва камбағаллик масаласи ечилади. Умуман, аграр соҳада юқори қўшилган қиймат занжирини яратиш лойиҳаларига 2023 йилда 1 миллиард доллар ажратилди.

Адабиёт:

1. “Ўзбекистон – 2030” Стратегияси тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. – Халқ сўзи, 2023 йил 12 сентябрь.
2. Сирожиддинов И. К., Ботирова Р. А. Возможности развития экспорта фруктов и овощей в регионе. – Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов. Выпуск 11 (31). Часть I// Переяслав-Хмельницкий, 2018. С. 82 – 85.
3. Sirojiddinov I. Q., Sirojiddinov K. I. Opportunities for the development and increase of fruit, vegetable production and the export potential of the industry //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 4. – С. 87-90.
4. Botirova R., Sirojiddinov I. Liberazition is acrucial condition for creating modern agriculture in Uzbekistan. - International Journal of Research And development, march 2020, p. 200- 203.
5. Ботирова Р.А., Сирожиддинов К.И. Развитие продовольственной направленности сельскохозяйственного производства. - Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси, 2019 йил, махсус сон. Хива, 2019. 36 - 38бетлар.
6. Sirojiddinov K. Developing the food orientation of agricultural production and the need to develop agromarketing //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 11. – С. 268-272.
7. Batyrova Rakhimakhon Abdujabborovna, Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich. Economic reforms in the agrarian sector and their results.- International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on Modern Trends in Science, Technology and Economy Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470.

8. Sirojiddinov I. Financial management. Study guide (60410100-Accounting and audit) .Ташкент – 2023.
9. Сирожиддинов И. К., Ботирова Р. А. Возможности развития экспорта фруктов и овощей в регионе. – Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов. Выпуск 11 (31). Часть I// Переяслав-Хмельницкий, 2018. С. 82 – 85.
10. Botirova, R. A., & Sirojiddinov, I. Q. (2023). CURRENT ISSUES IN ACCOUNTING FOR FINANCIAL INVESTMENTS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 17(05), 12-15.
11. Botirova, R. A., & Sirojiddinov, I. Q. (2023). Analysis Of Long-Term and Current Factors Affecting the Exchange Rate. Journal of Survey in Fisheries Sciences, 10(2S), 2335-2340.
12. Abdujabborovna, B. R., & Qutbiddinovich, S. I. (2023). THE NEED FOR STRENGTHENING THE FOOD ORIENTATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR. Interpretation and researches, 1(3), 4-12.
13. Qutbiddinovich, S. I. (2022). Features of accounting and financial control in small business. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(4), 40-48.
14. Abdujabborovna, B. R., Kutbiddinovich, S. I., & Anvarovich, K. A. (2020). Innovation as an important factor in the development of the agricultural sector of the region's economy. Journal of Critical Reviews, 7(5), 821-823.
15. Ботирова, Р. А., & Сирожиддинов, И. К. (2018). Промышленное развитие-основа устойчивого экономического роста региональной экономики. Молодой ученый, (21), 229-231.
16. Холмирзаев, У. А. (2022). ҚИСҚА МУДДАТЛИ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРНИ АНАЛИТИК ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Архив научных исследований, 2(1).